

УДК 314.74

Вакулина Надежда Ивановна

студентка 2 курса, экономического факультета

Научный руководитель – С.А. Клещёва, ст. преподаватель

Полесский государственный университет

Vakulina96@mail.ru

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ

Аннотация. Вся история развития человечества неразрывно связана с изменениями динамики численности и воспроизводства населения. Мировые процессы народонаселения в последнее время оказывают всевозрастающее влияние на международные отношения и политику. В данной работе проведен анализ феномена демографии и миграции населения. Обоснована целесообразность использования результатов изучения и измерения миграционного опыта для прогнозирования миграционной подвижности населения в целях последующего управления миграционными процессами.

Ключевые слова: миграция населения, депопуляция, миграционный обмен, рождаемость, смертность.

Численность населения Беларуси по состоянию на 1 января 2015 года составила 9 481 тыс. человек [1]. До начала 90-х годов она постоянно росла, но темпы роста постепенно снижались. Особенно интенсивно это снижение проявилось в 90-е годы, а с 1993 года начался процесс естественной убыли населения. Ее масштабы, составившие в 1993 году 11,2 тыс. человек. В целом за 1994–2014 годы численность населения сократилась более чем на 775,3 тыс. человек. Уникальную информацию о численности и составе населения по полу, возрасту, национальности, и другим характеристикам представляет перепись населения. Она является важнейшим информационным ресурсом о населении, получаемом на государственном уровне путем опроса граждан. На территории Республики Беларусь перепись населения проводилась 10 раз. По данным переписи 2009 года численность населения, по сравнению с первой послевоенной переписью 1959 года, увеличилась на 15%.

Таблица - 1. Динамика численности населения Беларуси от переписи к переписи

Год переписи	Численность населения, тыс. человек	Темп роста (в % к предыдущей переписи)
1959 г.	8031,7	100,0
1969 г.	8992,2	112,0
1979 г.	9532,5	106,0
1989 г.	10151,8	106,5
1999 г.	10045,2	98,9
2009 г.	9513,6	94,5

Темпы прироста населения начали постепенно снижаться уже с начала 70-х годов. Начиная с 1993 года в стране началась депопуляция: годовая численность умерших превысила численность родившихся и, несмотря на отмечавшийся в это время положительный миграционный прирост население в стране стало уменьшаться. В последний период объем естественной убыли населения увеличивался с каждым годом.

Всего за 1989-1998 годы в республике родилось только 1162,8, а умерло 1244,1 человек, в результате за десять лет межпереписного периода естественная убыль населения составила 81,3 тысячи человек. Соответственно, чистая миграция за эти годы составила минус 25,3 тысячи человек. По данным переписи 2009 года численность населения Республики Беларусь составила 9 503, 8 тысячи человек, в том числе городского населения – 7 064,5, сельского – 2 439,3 тысячи человек. По сравнению с переписью 1999 года численность населения Республики Беларусь сократилась на 541,4 тысячи человек, при этом городское население увеличилось на 103,0 тысячи человек, сельское уменьшилось на 644,4 тысячи человек.

Изменение уровня рождаемости и смертности являются одним из основных факторов, влияющих на численность населения. С 1959 года тенденция рождаемости в республике существенно изменялась несколько раз. В 1960 году в республике родилось 200 тыс. детей – наибольшее количество за все послевоенные годы, затем этот показатель стал уменьшаться.

Рисунок - 1. Общий коэффициент рождаемости и смертности в Республике Беларусь за 1990-2013гг.

Заметный рост рождаемости наблюдался с 2000-х годов, обусловленный государственной поддержкой семей с детьми. Если в 1960 году общий коэффициент рождаемости составлял 24,4 в расчете на 1000 населения, то в 1985 году – 16,5, в 1995 году – 9,9 и в 2000 году – 9,1. За период с 1990 года по 2001 год число родившихся детей уменьшилось со 142,2 тыс. до 91,7 тысяч. Рост количества родившихся в конце 90-х годов был связан с увеличением численности женщин детородного возраста (15–49 лет): 1995 год – 2563,2 тыс. женщин; 2000 – 2640,8 тыс.; 2002 – 2663,9 тысяч [1].

Суммарный коэффициент рождаемости стабилизировался на крайне низком уровне. В 2013 году родилось 117,9 тыс. человек, что на 24,3 тыс. человек меньше, чем в 1990 году, а общий коэффициент рождаемости сократился с 13,9 на 1000 населения до 12,5. Факторы, которые влияют на снижение рождаемости: ухудшение экономического положения населения; ухудшение репродуктивного здоровья населения; изменения шкалы жизненных ценностей молодого поколения.

Одним из основных критериев оценки и характеристик экономического и социального благополучия населения являются показатели смертности.

В начале 90-х годов тенденция снижения смертности и медленного роста средней продолжительности жизни сменилась на противоположную. В 1990 году на 1000 населения приходилось 10,7 умерших, в 2013 году – 13,2. По уровню общего показателя смертности Беларусь занимает третье место среди республик СНГ после Украины и России. Особенностью этого процесса

является сверхсмертность мужского населения, при которой смертность мужчин значительно превышает смертность женщин.

В 2013 году общий коэффициент смертности мужчин составил 13,8 промилле, а у женщин – 11,3 промилле, в 1960 году, соответственно 28,2 и 15,4. Уровень смертности, прежде всего, обусловлен накоплением неблагоприятных изменений в общественном здоровье населения в сочетании с воздействием высокого уровня стресса, снижением качества жизни в условиях неудовлетворительного состояния социальной сферы.

Существенным резервом восполнения потерь человеческих ресурсов является миграция. Основной миграционный обмен происходит с Россией, Украиной и Казахстаном, на долю которого приходится около 90% прибывающих в Республику Беларусь. Особенностью внешних миграционных процессов в Беларуси на современном этапе является положительный миграционный прирост. Однако его объемов недостаточно для компенсации убыли населения и трудовых ресурсов.

Неотъемлемой частью характеристики демографической ситуации является прогноз сложившихся тенденций и оценка их последствий с точки зрения динамики численности населения и его структур. Согласно демографическому прогнозу, выполненному в НИИ статистики Минстата Республики Беларусь, в ближайшие 5 лет продолжится тенденция сокращения численности населения в результате превышения его естественной убыли над миграционным приростом. Его численность к 2020 г. составит менее 8,5 млн. чел. Если современные показатели рождаемости и смертности сохранятся неизменными, а миграционный прирост будет отсутствовать, то даже с учетом имеющегося демографического потенциала прошлых лет, население страны уменьшится более чем в 2 раза уже к концу XXI века [3].

Будущее демографическое развитие Беларуси зависит от устойчивости социально-экономического развития страны, от действенности мер государственной семейной и миграционной политики, распространения здорового образа жизни, улучшения экологической ситуации и повышения

качества жизни населения. В условиях ожидаемого сокращения численности населения в демографической политике государства акценты сосредоточены на улучшение физического и репродуктивного здоровья, создание предпосылок для повышения рождаемости и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, всестороннее укрепление института семьи.

Список источников литературы

1. Статистический сборник: миграция населения в РБ [Электронный ресурс] - Минск- 2014.
2. Рубин, Я.И. Современная демографическая проблема в Беларуси/ Я.И. Рубин// Социологические исследования – 2009. – № 2.
3. Шахотько, Л.П. Модель демографического развития Республики Беларусь / Л.П. Шахотько. - Минск: Беларуская навука, 2010.

DEMOGRAPHIC AND MIGRATION SITUATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS: RETROSPECTIVE AND FORECAST

Abstract. The whole history of human development is inextricably linked with the changes of population dynamics and reproduction of the population. The world population in recent times have increasingly influencing international relations and politics. In this study, the analysis of the phenomenon of demography and migration. It justifies expediency of use of the results of the study and measurement of the migration experience to predict the migration mobility of the population for subsequent management of migration processes.

Keywords: migration, depopulation, migration, fertility, mortality.